

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI	18
O'rinov Akmaljon Ahmadjonovich Siddiqov Javlonbek Sodiqjon o'g'li	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING JORIY HOLATI VA RIVOJLANISH OMILLARI TAHLILI	22
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	27
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
HUDUDLARDA LOKAL TURIZM XIZMATLARINING TARKIBI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)	32
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
TURIZM MAVSUMIYLIGI OMILLARINING KOMPLEKS TAHLILI: TASNIFLASHNING KONSEPTUAL VA INTEGRATSION MEXANIZMLARI.....	41
Barotov Umidjon Mahmud o'g'li	
BOSHQARISH SIFATI MOHIYATI VA UNI OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	48
Shoyev Davronbek Axmadjonovich Abdullayeva Gulsanam	
ENGLISH LOANWORDS IN RUSSIAN AND UZBEK: TERMINOLOGICAL ADAPTATION WITHIN A COMPARATIVE LINGUISTICS FRAMEWORK	53
Kambarova Liliya Ruslanovna	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ	56
Алибекова Саодат Лапасовна	
EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN SANOAT KORXONALARIDA MARKETING XIZMATINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	61
Usmonova Dilfuza Iloxomovna	
O'ZBEKISTON INDIVIDUAL SPORTCHILARINI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVIGA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI JORIY ETISHNING SAMARALI USULLARI.....	66
Junaydullayev Mels Asliddin o'g'li	
KORXONA IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ERP TIZIMLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	72
Xaydarova Kamola Axinjanovna Berdiqulov Suhrob Berdiqulov o'g'li	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISHLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	78
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna	
DAVLAT BUDJETI KAPITAL XARAJATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	84
Guzal Navruzova	
KORXONALARNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA INVESTITSIYA VA MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	88
Mamayeva Diyora Kurbanbayevna	
MARKAZIY VA JANUBIY O'ZBEKISTON MINTAQALARI SANOATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KO'RSATGICHLARI HOLATI	94
Uralov Eliboy Omonovich	

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARNI QO'LLASH.....	100
Dilfuza Xamzayeva Xurshid Xurramov	
TO'QIMACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	106
Otaxonova Roza Boboxon qizi	
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES.....	111
Mamutova Aygul Kalmurzaevna, Yaxyayeva Inobat Karimovna	
INVESTITSIYANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI ASOSIY IMKONIYATLARI	118
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	122
Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li	
ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI VA PROGNOZLARI.....	128
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT IQTISODIY BOSHQARUVINING ROLI VA AHAMIYATI	133
Xatamova Gavhar Kiyamovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	138
Seitnazarov Baxadir Muratbaevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	144
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
THE ROLE OF INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT	148
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Nigora Fayzulla kizi Sayfullaeva, Maftuna Rustambek kizi Khojiakbarova	
AGROKLASTER – AGRAR SOHANING RIVOJLANISH NUQTASI	154
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
RAQAMLI BANKLAR RESURS BAZASINI OPTIMALLASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	159
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
O'ZBEKISTON DON SANOATIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA UNING STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	164
Kurbanova Nigora Abduraxmanovna	
RESPUBLIKAMIZDA AGROLOGISTIKA XIZMATLARI VA UNING SAMARADORLIGI.....	169
Azizova Dilafruz Habibullayevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH VA BAHOLASHDAGI MUAMMOLAR.....	172
Ulashev Jahongir Xushmuradovich, Baxriddinova Yulduz Baxriddin qizi	
O'ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG'INING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	176
Yusupov Ulug'bek Shukrullayevich, Kodirova Xilola Joxongir qizi	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BUDJETGA SOLIQ TO'LOVLARINI HISOBGA OLISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	183
Azimova Feruza Payziyevna, Madaminjonov A.	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEHMONXONA XIZMATLARIDA VAQTNI BOSHQARISHNING XIZMAT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	188
Tolipova Malika Saloxidinovna	

AGROKLASTERLARNI TASHKIL ETISH — QISHLOQ XO'JALIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)	192
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI MHXS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	198
M.I. Murodova	
“YASHIL” INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH ORQALI BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH MEXANIZMLARI	203
Muxtorov Ilhom Avazjon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOATNING YASHIL TRANSFORMATSIYASI VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA OMILLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	211
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI SAMARALI TAQSIMLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	216
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	221
Aipova Iroda Ikramovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING BOSHQARUVINING HOLATINING TAHLILI	226
Musayeva Shoira Azimovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI: XALQARO TAJRIBA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	232
Egamova Komila Bekchon qizi, Nasirova Kamola Alimovna	
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТРАНСФОРМАЦИИ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АНДИЖАНСКОГО РЕГИОНА.....	239
Кадырова Лола Алимджановна, Эгамов Бахтиёржон Нурметович	
REAL SEKTOR KORXONALARINI MOLIYALASHTIRISHDA ISLOM MOLIYASINING O'RNINI OSHIRISH.....	246
Sevara Hakimova Rustam qizi	
TIJORAT BANKLARI DAROMADLARI TARKIBI VA DINAMIKASINING STATISTIK TAHLILI	251
Abdukaxarova Shoira Abduvaxobovna	
YASHIL INNOVATSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH VA AMALGA OSHIRISH IQLIM O'ZGARISHLARIGA MOSLASHISHNING ASOSIY OMILI SIFATIDA: TIZIMLI TAHLIL VA KELGUSI TADQIQOT YO'NALISHLARI	255
Turanov Suhrob Bahodir o'g'li	
OLIIY TA'LIM MUASSASALARI MEDIA IMIJINI KAPITALLASHTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YANGI YONDASHUVLAR.....	262
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI JORIY QILISH TA'LIMINI TASHKIL ETISH: ADABIYOTLAR SHARHI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA NAMUNAVIY O'QUV DASTURLARINI ISHLAB CHIQRISH USLUBIYOTI	269
Raxshona Nabibullayeva	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA LIZING HISOBINI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	275
Baxadirov Alisher Komilovich	
TIJORAT BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	281
Nomozov Umid Iskandarovich	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING.....	285
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Mamasolieva Kamila, Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISHIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA SUG'URTA TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	293
Sayfutdinova Soxiba Abdugafurovna	
XORIJIY MAMLAKATLARDA BIZNES INKUBATORLAR FAOLIYATINING INSTITUTSIONAL MODEL, RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ILG'OR TAJRIBALARI.....	297
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich, Odilov Akmal Baxrom o'g'li, Atayeva Hulkaroy Murod qizi	
XALQARO TAJRIBALARDA KICHIK KASSA AMALIYOTINI JORIY QILISH MASALALARI	302
Eshonqulov Akmal Qudratovich	
O'ZBEKISTON KICHIK VA O'RTA KORXONALARI O'RTASIDA RAQAMLI MARKETINGNI QO'LLASHDAGI TO'SIQLAR	306
Raxmatova Sitora Shuhratjon qizi	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA DON MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINING BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL ETISH.....	316
Xamidova S.Ya.	
KORXONALAR AUDITIDA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	322
Ro'zieva Gulchexra O'sarovna	
NATIJAGA YO'NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA O'TISHDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	328
Ubaydullayeva Oydinoy Xabibullayevna	
O'ZBEKISTONDA FISKAL BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	333
Isomiddinova Xilola Xasan qizi	
ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ.....	338
Муниса Турдибаева	
O'ZBEKISTONDA SUT ISHLAB CHIQRISH DINAMIKASI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	350
Xamdamova Guljaxon Ablakulovna	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA QIMMATLI QOG'OZLAR BILAN OPERATSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	357
Malikova Ug'iloy Abdurasul qizi	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH VA CO ₂ EMISSIYASI: EKOLOGIK KUZNETS EGRI CHIZIG'I (EKC) ASOSIDA TAHLIL	363
Choriyev Maxmayoqub	
YIRIK KIMYO SANOATI KORXONALARIDA RISK-MENEJMENT JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI: ZAMONAVIY TAJRIBA VA "NAVOIYAZOT" AJ AMALIYOTI	368
Sayidova Shahlo Toshtemirovna	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-BOSHQARUV MEXANIZMINI STRATEGIK TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	373
Lutpullayev Shukrullo Qudratullayevich	
PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH MODELİ	381
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
ICHKI NAZORAT TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN METODIKASI.....	386
Qo'ldosheva Xolisa	
O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA DAVLAT MOLIYAVIY NAZORAT MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	393
Hakimov Nodir Nazarovich	

SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA DRAYVER TARMOQLARNING O'RNI VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ISTIQBOLLARI	399
Erdanayev Bunyodjon Abdumalikovich	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	404
Yusupov Ravshanbek Aminbaevich	
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ "ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ"	410
Джумаев Аскар Хайдарович	

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ “ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ”

Джумаев Аскар Хайдарович

Старший преподаватель кафедры «Цифровая экономика»

Самаркандского института экономики и сервиса

E-mail: askardjumayev@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономические вопросы формирования и развития органического сельского хозяйства в условиях перехода к «зелёной экономике». На научной основе определены приоритетные направления решения существующих проблем, а также представлены выводы и предложения по данным вопросам.

Ключевые слова: органически чистая продукция, гигаграмм, гумус, компост, агролесоводство, парниковый эффект, органический сертификат.

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida organik qishloq xo'jaligining shakllanishi va rivojlanishi bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy masalalar ko'rib chiqilgan. Unda mavjud muammolarni hal etishning ilmiy asoslangan yo'nalishlari, shuningdek, ushbu masalalar bo'yicha xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: organik toza mahsulot, gigagramm, chirindi, kompost, agroo'rmonchilik, issiqxona effekti, organik sertifikat.

Abstract. The article examines the socio-economic issues of the formation and development of organic agriculture in the context of the transition to a green economy. It scientifically identifies the priority directions for solving existing problems and presents conclusions and recommendations on these issues.

Key words: organic products, gigagram, humus, compost, agroforestry, greenhouse effect, organic certification.

ВВЕДЕНИЕ

Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики Узбекистана, и необходимость его развития на основе принципов «зелёной экономики» соответствует современным глобальным тенденциям устойчивого развития. В частности, более 17 миллионов жителей страны (свыше 50% общей численности населения по состоянию на 2022 год) проживают в сельской местности. В республике сохраняется высокий уровень рождаемости (23,3 промилле), что способствует увеличению трудового потенциала сельских территорий. При этом 45,5% населения составляют лица моложе 25 лет, а более 55% — лица моложе 30 лет.

В настоящее время в сельском хозяйстве используется более 20 млн гектаров земель, в том числе 3,2 млн гектаров орошаемых пахотных угодий, на которых выращиваются продовольственная продукция для нужд населения и сырьё для различных отраслей экономики. В связи с этим переход к «зелёной экономике» и развитию органического сельского хозяйства приобретает для нашей республики особую актуальность и стратегическое значение.

Основной целью данной статьи является не только анализ существующих экологических и социально-экономических вопросов, стоящих перед республикой, но и разработка научно обоснованных подходов к их эффективному решению с учётом состояния окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и устойчивого роста численности населения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В процессе исследования по данной теме были тщательно изучены и проанализированы многочисленные научные источники, а также нормативно-правовые документы, в частности постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан, в которых определены задачи по решению

актуальных экологических вопросов, развитию органического сельского хозяйства и обеспечению его устойчивого функционирования. Особое внимание уделяется вопросам рационального использования природных ресурсов, повышения экологической устойчивости аграрного сектора и внедрения принципов «зелёной экономики».

Особый интерес представляют научные публикации учёных стран СНГ и Узбекистана, посвящённые данной проблематике. Профессор А.В. Вахобов в своей статье «Зарубежный опыт реализации концепции зелёной экономики и возможности его использования в практике Узбекистана» предлагает ряд мер по совершенствованию экологической политики республики с учётом передового зарубежного опыта, в частности Республики Корея. В другой работе — «Проблемы развития сельского хозяйства на основе зелёной экономики» — автор научно обосновывает необходимость формирования и развития органического сельского хозяйства в Узбекистане.

Российские учёные О. Романова и А. Николаенко в исследовании «Резюме базового анализа ситуации в сфере восстановления ландшафтов в бассейне Аральского моря на территории республик Казахстан и Узбекистан» предлагают комплекс мер по озеленению высохшего дна Аральского моря, включая закрепление засоленных почв многолетними травами и кустарниковыми насаждениями. Данные предложения направлены на улучшение экологического состояния региона и снижение негативного воздействия природно-климатических факторов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой данной статьи послужили сравнительный и экономико-статистический методы анализа. Наряду с этим в процессе исследования применялись методы наблюдения, сбора и обработки данных, анализа и обобщения, группировки, сравнительного анализа, монографического изучения, а также методы системного подхода и комплексного анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Высокие темпы роста населения республики в 60–70-х годах XX века, изменение структуры использования сельскохозяйственных земель в 90-е годы, а также усиление влияния глобальных климатических изменений в последующие периоды обусловили возникновение ряда актуальных задач в аграрном секторе. Так, за последние 20 лет площадь орошаемых земель на душу населения сократилась на 24 процента — с 0,23 до 0,16 га, а среднегодовой уровень водообеспеченности снизился с 3 048 до 158,9 кубометра. Согласно прогнозам, в течение ближайших 30 лет площадь орошаемых земель может сократиться ещё на 20–25 процентов [3].

В результате длительного интенсивного использования сельскохозяйственных угодий особую актуальность приобретают вопросы сохранения естественного плодородия почв, повышения урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения качества производимой продукции. В связи с этим возрастает значение внедрения современных агротехнологий и принципов органического земледелия, направленных на рациональное использование природных ресурсов и повышение экологической устойчивости аграрного производства.

В частности, содержание подвижного фосфора в 93 процентах почв орошаемых сельскохозяйственных угодий, обменного калия — в 68,3 процента, а гумуса (перегноя) — в 79,3 процентах почв находится ниже среднего уровня. Это свидетельствует о необходимости расширения мер по восстановлению плодородия почв и совершенствованию системы агротехнических мероприятий.

Среднегодовое потребление воды в сельском хозяйстве остаётся значительным и составляет 45 696 млн кубометров, что эквивалентно около 90 процентам общего объёма потребляемых водных ресурсов в отраслях экономики. При этом в развитых странах с использованием 1 м³ воды производится сельскохозяйственная продукция стоимостью 4–6 долларов, тогда как в нашей республике данный показатель составляет около 0,15 доллара. Согласно прогнозам Института мировых ресурсов, к 2040 году Узбекистан может войти в число стран с высоким уровнем водной нагрузки [4].

В связи с этим особую значимость приобретает внедрение водосберегающих технологий и повышение эффективности использования водных ресурсов. Развитие механизмов рационального управления водными ресурсами создаёт дополнительные возможности для широкого внедрения современных ирригационных технологий и повышения устойчивости аграрного сектора.

Снижение урожайности оказывает влияние на обеспечение продовольственной безопасности и эффективность внешнеэкономической деятельности, что определяет необходимость устойчивого управления водными ресурсами и активного применения ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве. В этой связи Постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2019 года

№ ПП-4477 «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зелёную» экономику на период 2019–2030 годов» поставлена задача сократить расход воды, используемой для орошения одного гектара сельскохозяйственных земель, на 20 процентов к 2030 году.

Целевые показатели развития сельского хозяйства в соответствии со Стратегией Республики Узбекистан на 2020–2030 годы представлены (Таблица 1).

Таблица 1. Целевые показатели реализации развития сельского хозяйства согласно Стратегии Республики Узбекистан на 2020–2030 годы¹

Целевые показатели реализации развития сельского хозяйства, согласно стратегии Республики Узбекистан на 2020-2030 годы.	Основа 2018	2021	2025	2030
Доля дотаточно не питающихся части населения в %.	6,3	5,0	3,0	0,0
Сокращение выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве, к 2016 году (в процентах)	15 740 гигаграмм* (2016 г.)	10	30	50
Увеличения количество фермеров, применяющие оптимальные сельскохозяйственные и экологические практики и внедрившие международную систему менеджмента качества в %	2	5	10	15
Расширение площади орошаемых сельскохозяйственных земель, на которых внедрены водосберегающие технологии, в %	1,7	10	20	32
Уменьшение доли сильнозасоленных земель, в %	45	43	41	37
Расширение площадей, покрытых лесом, в процентах к 2018 году	3,2 млн. га	20	25	30
Расширение площади орехоплодов (фисташки, грецкие орехи, миндаль), в процентах к 2018 году	11 634 га	10	15	18
Увеличение расходов государственного бюджета на сельскохозяйственные научные исследования (на валовую сельскохозяйственную продукцию) в процентах к 2018 году	0,02	0,05	0,5	1,0

Целевые показатели реализации развития сельского хозяйства согласно Стратегии Республики Узбекистан на 2020–2030 годы.

Гигаграмм (англ. gigagram — Gg) — единица измерения массы, равная 10⁹ г, применяемая в научных исследованиях, в том числе для измерения объёмов выбросов в атмосферу.

Одним из приоритетных направлений, определённых в «Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы», является «...совершенствование системы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, предусматривающее эффективное использование земельных и водных ресурсов, а также лесного фонда». В данной стратегии определены задачи по сокращению выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве на 50 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 2016 года, расширению площади орошаемых сельскохозяйственных земель с внедрением водосберегающих технологий на 32 процента, а также увеличению площадей, покрытых лесами, на 30 процентов.

Исходя из современных условий развития республики, дальнейшее совершенствование сельского хозяйства тесно связано с поэтапным внедрением органических методов ведения хозяйства. Под органическим сельским хозяйством понимается комплексная система управления аграрным производством, направленная на сохранение окружающей среды, восстановление плодородия почв и накопление природного капитала. Данная система предусматривает использование механизмов управления, адаптированных к природно-климатическим особенностям каждого региона, с приоритетом внутренних ресурсов и экологически устойчивых методов производства.

Органическое сельское хозяйство предполагает применение агрономических, биологических и механических методов, ориентированных на рациональное природопользование и снижение зависимости от синтетических материалов. Такой подход способствует повышению экологической устойчивости аграрного сектора и улучшению качества сельскохозяйственной продукции.

¹ авторская разработка

Современное органическое сельское хозяйство развивается на основе научного подхода. Процессы растениеводства, почвоведения, кормопроизводства, животноводства и другие направления аграрной деятельности совершенствуются за счёт внедрения интенсивных «зелёных технологий». Принципы ведения органического сельского хозяйства были разработаны в 1980 году International Federation of Organic Agriculture Movements и основываются на принципах здоровья, экологии, справедливости и заботы. В настоящее время органическое сельское хозяйство развивается более чем в 181 стране мира как одно из ключевых направлений глобальной «зелёной экономики».

Среди лиственных деревьев, широко распространённых в нашей стране, тутовое дерево и все его породы являются вторыми после российских тополей по очистке воздуха, поглощению углекислого газа и выделению кислорода. Увеличение площадей тутовых лесов может иметь большое экологическое значение, обеспечивая значительный эффект в защите земель и развитии шелководства [8].

Большинство развитых и развивающихся стран мира имеют системы сертификации производства органической продукции. Эта система включает требования к переработке, упаковке и хранению органической продукции наряду с её производством. Органический сертификат является документом, подтверждающим соблюдение предприятием органических требований при выращивании, производстве, упаковке и транспортировке продукции. При прохождении органической сертификации предприятие должно пройти проверку независимыми экспертами на соответствие принципам органического производства.

Деятельность фермерского хозяйства, занимающегося растениеводством, животноводством и производством продукции, для получения органического сертификата должна соответствовать следующим принципам:

- 95% ингредиентов в продукте должны соответствовать органическим стандартам, а остальные 5% должны быть натуральными и соответствовать требованиям, применяемым в ЕС;
- земли, отведённые под выращивание органической продукции, должны быть освобождены от химических удобрений, пестицидов и других добавок, не используемых в органическом земледелии, в течение не менее трёх лет. Чистота земель подлежит регулярным лабораторным исследованиям;
- в животноводстве все животные должны свободно пастись и передвигаться. Для предотвращения заболеваний животных необходимо создавать соответствующие условия для каждого вида животных, при этом использование гормонов и различных антибиотиков не допускается;
- не менее 60% кормов для пастбищных животных должно производиться на собственных площадях фермерского хозяйства, а при невозможности — в другом хозяйстве на данной территории. Молодые животные должны кормиться материнским молоком до трёх месяцев [4];
- увеличение площадей тутовых лесов при создании агролесов и их многорядное насаждение на крупных земельных участках.
- При создании лесов также следует увеличивать количество быстрорастущих деревьев с крепкой древесиной, а также плодовых деревьев (абрикос, грецкий орех, миндаль) [8];
- организация и обеспечение эффективных технологий орошения в процессе создания лесов в течение 8–10 лет.

В соответствии со Стратегией Республики Узбекистан по переходу к «зелёной экономике» в сфере сельского хозяйства до 2030 года планируется реализация следующих задач:

- восстановление пастбищ, вышедших из производственного оборота, и внедрение механизмов устойчивого управления пастбищами;
- внедрение методов органического сельского хозяйства [4];
- обеспечение севооборота культур с целью постоянного покрытия поверхности пахотных земель и естественного повышения плодородия почвы;
- привлечение инвестиций в производство и переработку «зелёной» продукции, а также создание цепочек добавленной стоимости сельскохозяйственной и продовольственной продукции;
- правильное хранение и переработка органических отходов животноводства;
- предотвращение загрязнения источников воды сельскохозяйственными отходами;
- выращивание высокопродуктивных видов и сортов растений, а также пород скота, устойчивых к засолению, засухе и другим неблагоприятным природным факторам, сохранение генофонда местных пород животных и сортов растений, а также генофонда диких предков культурных растений;
- снижение потерь водных ресурсов в сельском хозяйстве на 10%;
- снижение расхода воды в сельском хозяйстве на 15% в расчёте на гектар;
- повышение эффективности очистки сточных вод до 80% [2].

По нашему мнению, также целесообразно реализовать следующие меры:

- одной из задач, поставленных в плане, является диверсификация состава насаждений. В связи с этим при расширении посадок многолетних деревьев целесообразно высаживать различные породы

тутового и абрикосового дерева наряду с крепкими древесными и декоративными деревьями, что будет способствовать увеличению производства коконов шелкопряда и абрикоса. Как известно, курага, производимая из абрикоса, пользуется высоким спросом не только в странах СНГ, но и на мировом рынке;

- при расширении выращивания многолетних трав целесообразно увеличить посев клевера, поскольку он способствует обогащению почвы азотом;
- доведение общей площади лесов на высохшем дне Аральского моря в Узбекистане до 60 процентов, а также посадка теплолюбивых деревьев — туранги и карагача (гуджума), наряду с крупными кустарниковыми дикорастущими деревьями джйды, произрастающими даже на засоленных почвах, на расстоянии 3 метров друг от друга между рядами 10–12-летних саксаулов;
- организация посадки боярышника с крепкой древесиной и других теплолюбивых деревьев в плотных промежутках (1,5×2 м) между крупными кустарниковыми деревьями (саксаул, дикая джйда) с обеспечением их орошения в течение 8–10 лет. В дальнейшем деревья смогут развиваться за счёт естественного сохранения влаги;
- при организации лесного хозяйства необходимо учитывать, что широколиственные деревья с крепкой древесиной, распространённые в средней полосе России и Украины (ясень, клён остролистный, дуб, липа, осина и клён татарский), хорошо адаптируются к климатическим условиям нашей страны, особенно в центральных регионах. Для их устойчивого роста необходимо обеспечивать поддержание влажности почвы посредством орошения в течение 8–10 лет, а также высаживать деревья с интервалом 3×3 м.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на то, что в Узбекистане постепенно развивается органическое земледелие, вопросы научного обоснования критериев классификации продукции, выращенной органическим способом, всё ещё требуют дальнейшего совершенствования. В частности, актуальной задачей остаётся разработка единых норм и стандартов, подтверждающих экологическую чистоту органической сельскохозяйственной продукции. В этой связи, опираясь на передовой мировой опыт, целесообразно сформировать правовые основы внедрения стандартов органической продукции, а также усовершенствовать систему её регулирования и сертификации.

Для дальнейшего развития сельского хозяйства Узбекистана на основе принципов «зелёной экономики», повышения экологической устойчивости и предотвращения эрозии и деградации почв важное значение имеет создание и развитие агролесных хозяйств. Реализация предложенных мер по рациональному использованию земельных ресурсов, расширению лесонасаждений и внедрению современных агролесомелиоративных подходов позволит в ближайшие десятилетия повысить эффективность использования природных ресурсов, улучшить экологическое состояние территорий и частично снизить дефицит водных ресурсов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.В. Вахобов, Ш.Х. Хаджибакиев. Проблемы развития сельского хозяйства на основе «зелёной экономики» // Электронный научный журнал «Агроэкономика». № 1, 2017.
2. А.В. Вахобов. Зарубежный опыт реализации концепции «зелёной экономики» и возможности его использования в практике Узбекистана // Мировой опыт развития «зелёной экономики» и возможности его использования в практике Узбекистана: сборник материалов республиканской научно-практической конференции. — Ташкент: «Universitet», 2019. — 142 с. — С. 4–13.
3. Рамочная конвенция ООН об изменении климата (2021). Обновлённый определяемый на национальном уровне вклад Республики Узбекистан.
4. О. Романова, А. Николаенко (2021). Резюме базового анализа ситуации в сфере восстановления ландшафтов в бассейне Аральского моря на территории республик Казахстан и Узбекистан. Водно-энергетическая программа для Центральной Азии (CAWEP), Всемирный банк.
5. Организация Объединённых Наций. Будущее, которого мы хотим: итоговый документ Конференции ООН. — Рио-де-Жанейро, 2012.
6. Аскар Хайдарович Джумаев. «Приоритетные направления развития органического сельского хозяйства в Узбекистане» // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Проблемы развития зелёной экономики в отраслях сферы услуг в условиях формирования инновационной экономики» (часть 2). — 18 апреля 2025 года. — С. 44–49.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
